

MAMLAKATIMIZDA BIZNES MUHITINI YAXSHILASHDA XORIJ TAJRIBASI

Abduhakimova Durdona Farhod qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich

ECO2201U06 guruh talabasi

Mustafaqulov Yangiboy Bo'riqulovich

Ilmiy rahbar:

Toshkent amaliy fanlar universiteti

"Tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi"

kafedrasi, vazifasini bajaruvchi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881158>

Annotatsiya. Keyingi yillarda, mamlakatimizda kichik biznesni rivojlantirish xususiy sektorni mustahkamlash, haqiqiy mulkdorlar sinfini shakllantirish zaruriyati bilan izohlanadi. So'nggi yillarda, kichik biznesni rivojlantirish uchun qilingan chora - tadbirlarlar, qat'iy cheklash hamda turli nazorat va asossiz aralashuviga yo'l qo'yimaslik, ruxsat berish jarayonlarini soddalashtirish, kichik biznesni yuritish uchun tranzaktsiz xarajatlarni kamaytirish, kichik biznes korxonalariga moddiy va kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatini yaratish, soliq yukini kamaytirish va eksportga yo'naltirilgan harakatlarini liberallashtirish jarayonlarini kengaytirishga yo'naltirdi.

Kirish. Ayni paytda, erishilgan ijobiy natijalarga qaramay, kichik biznes sektorida quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda:

- aylanma kapital yetishmasligi va yuqori raqobat tufayli, ayrim hollarda ma'muriy tazyiq tufayli faoliyat yuritmayotgan korxonalarining yuqori ulushi;

- eksportda ulushi yuqori ekanligiga qaramay, kichik biznes korxonalarini tashqi savdoda salbiy saldogaga ega va importdagi ulushi katta;

- kichik biznes korxonalarining texnik va texnologik jihozlanishi darajasi pastligicha qolmoqda, buning sababi moliyaviy resurslarning yetishmasligi va banklarda kredit olish murakkabligi bo'lib, bu naqd pul va naqd pulsiz amaliyotlarning ahamiyati turlicha ekanligi;

- kichik korxonalarini rivojlantirish zahiralari yetarli darajada ishga solinmagan, ular yirik korxonalarining foydalanilmayotgan mol-mulki va quvvatlari, ularning mayda korxonalariga bo'linishi, tugallanishi yoki yo'nalishining o'zgartirilishi bilan bog'liq;

- kichik biznesning elektr tarmoqlar va markazlashgan gaz va suv ta'minoti, kanalizatsiya kabi kommunal xizmatlarga ulanishdagi muammolari korxonalar faoliyati sifati, mehnat sharoitlari, rentabellik va boshqa ko'rsatkichlarga ta'sir qilmoqda.

Ko'pgina korxonalar gaz ta'minotining barqaror emasligi, elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Yuqorida qayd etilgan muammolarning mavjudligi, kichik biznesning ishlab chiqarish sohasidagi imkoniyatlarni cheklamoqda, oqibatda kichik biznes ko'proq savdosotiq va jamoat ovqatlanishi sohalarida o'rnatishga intilmoqda. Bu borada xorij tajribasiga to'xtalib o'tib, shuni ta'kidlash joiz-ki, Yevropa mamlakatlari orasida ishlab chiqarishi yuksak taraqqiy etgan mamlakatlardan biri Italiya davlati bo'lib, mamlakatda bu boradagi muvaffaqiyatning asosiy tayanchi kichik tadbirkorlik klasterlari hisoblanadi.

Italiya kichik korxonalarini bir tarmoq yoki bir turdagi mahsulot ishlab chiqarish atrofida jipslashuvi yoki ixtisoslashuvi bilan mashhurdir. Kichik korxonalarining mahsulot ishlab chiqarish hajmi va o'sish sur'atlariga ko'ra, Italiyani faqatgina Gretsiya va Ispaniya bilan tenglashtirish mumkin. Italiyaning xalqaro savdo bozorlarida muvaffaqiyatli faoliyat olib borayotgan kichik korxonalarini yuqori sifatli tovarlarni eksport qilishi bilan e'tibor qozongan. Italiya kichik korxonalarini, odatda, yuqori sifati va dizayni bilan ajralib turadigan tovarlarni ishlab chiqaradi.

Ta'kidlab o'tish joiz-ki, Italiya kichik korxonalarini oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa iste'mol tovarlarining eksportida salmoqli o'rinni egallaydi. Shuningdek, ular yarim tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlar, stanoklar, to'qimachilik va teriga ishlov berish, qishloq xo'jaligi, qadoqlash, yog'ochni qayta ishlash, keramika va metallga ishlov berish uskunalari hamda — mini texnologiyalar eksport qilish bo'yicha

ham yetakchilardan hisoblanadi. Shu o'rinda, Italiya kichik korxonalari bu darajada raqobatbardoshlikka qanday qilib erishgan? - degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu savolga javobni alohida olingan kichik korxonadan emas, balki ma'lum bir turdagi mahsulotni ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan mehnat taqsimotiga ega hamda yagona maqsad yo'lida uyushgan korxonalar tizimi "Klasterlar" yoki "Sanoat tumanlari" negizidan topish mumkin.

Tadbirkorlar, mutaxassislar va olimlar tomonidan Klasterlarga qiziqish kattaligining asosiy sababi ham shunda. Italiyada kichik korxonalar sanoatning bir tarmog'i yoki bir turdagi mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga ixtisoslashuv xususiyatiga ega. Ixcham hududiy klasterlarni tashkil etishga asosiy talablar quyidagilar:

- Marketing tadqiqotlari va ishlab chiqarilayotgan mahsulotga bo'lgan talabdan kelib chiqib korxonalar faoliyatining yo'nalishlari va talab miqdorini aniqlash.

- Aloqa vositalari va xizmat anjomlari negizida tadbirkorlarni biznes yuritish asoslariga o'rgatishni tashkil etish orqali kichik biznesning kadrlar salohiyatini kengaytirish hamda xodimlarni o'qitish va ularga maslahat berish uchun grantlar tizimini tashkil etish.

- Kichik biznesning bozor infratuzilmasini tashkil etuvchi xizmatlar – konsalting firmalari, biznes inkubatorlar, savdo maydonlari, tovar xom-ashyo birjalari, lizing kompaniyalari, mikromoliyaviy tashkilotlar, xususiy banklar, mini banklar, sug'urta firmalari va boshqalar tarmog'ini kengaytirishga ko'maklashish.

- Kichik biznes sub'ektlari o'qish jarayonida texnik yordamga muhtoj bo'ladi. Turli trening dasturlari, bir sektorda faoliyat yurituvchi klasterlar uchun kengayish dasturlari, salohiyatni oshirish bo'yicha dasturlar va bo'lajak tadbirkorlarni biznes asoslariga o'qitish uchun ta'lim markazlarini tashkil etishda muhim o'rin tutishi mumkin. Hozirda ta'lim markazlari mavjud bo'lsada, ular tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar ham sifat, ham miqdor jihatdan yetarli emas.

- Yuzaga kelayotgan bozor kon'yunkturasi to'g'risidagi ishbilarmonlik axborotini to'plash va tarqatish tizimi, axborot ma'lumotlar bazasidan foydalanishni tashkil etish orqali biznes sub'ektlari manfaatlarini muvofiqlashtirish, xudud iqtisodiyotining bozor sharoitlariga maksimal darajada moslashishini ta'minlovchi axborot-konsalting xizmatlariga ehtiyojini qondirish uchun sharoitlar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin-ki, mamlakatimizda biznes muhitini yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirishda, xorij tajribasi yetarli tarzda o'rganilib, amalda qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi Xalq ta'limi tizimini 2023- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini to'g'risidagi PF5712 sonli Farmoni. <https://www.lex.uz>
2. Ona tili fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturlari. – Toshkent, 2021. -252 bet.
3. "Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy metodikasi" dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo'llanmasi. -T.: 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
5. 4-sinf o'qish savodxonligi kitobi "Toshbag'ir" hikoyasi "PIRLS 2021 International results"
6. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilar ,metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). Ta'lim instituti huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi. Toshkent 2019-yil. 92 b.